

BOLALARDA KO'P UCHRAYDIGAN DUDUQLANISH

Mirkomilova Noilaxon Mirsardarovna

Nizomiy nomidagi TDPU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504584>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ko'p uchraydigan duduqlanish va uni bartaraf etishga oid nazariy va amaliy materiallar keltirilgan bo'lib, tegishli soha vakillari foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Duduqlanish, maktabgacha yoshdagi bola, bolalardagi duduqlanish, nutq buzilishlari, nutq kamchiligi, kommunikativ aloqa, Nutq a'zolari

Абстрактный: В данной статье представлены теоретические и практические материалы, связанные с заиканием и его устранением у детей дошкольного возраста, которые могут быть использованы профильными специалистами.

Ключевые слова: Заикание, ребенок дошкольного возраста, заикание у детей, речевые нарушения, речевая недостаточность, коммуникативное общение, Органы речи.

Abstract: This article presents theoretical and practical materials related to stuttering and its elimination in children of preschool age, which can be used by relevant professionals.

Key words: Stuttering, preschool child, stuttering in children, speech disorders, speech deficiency, communicative communication, Speech organs

Duduqlanish - nutq buzilishlarining murakkab va ko'p uchraydigan turlaridan biridir. Bu nutq kamchiligida nutq a'zolari muskullarining tortishishi natijasida nutqning sur'at va ohangi buziladi, kommunikativ aloqa vositasi izdan chiqadi. Nutq a'zolari muskullarining ravon ishlay olmasligi, paylarni, muskul tolalarining tortishib qolishi duduqlanishga sabab bo'ladi. Xorijiy va mamlakatimiz olimlarning ta'kidlashicha, dunyo bolalarining 2 % ida tutilib gapirish nuqsoni kuzatiladi. Buyuk rus psixiatri I.A.Sikorskiy duduqlanishni - bolalar kasalligi deb atagan edi, chunki bu kamchilik 2 yosh bilan 5 yosh orasidagi bolalarda nisbatan ko'proq uchraydi. Bu davrda bolada nutq jarayoni juda shiddat bilan shakllanadi. Hozirgi davrda duduqlanish belgilari bir biriga bogliq bo'lgan 2 ta guruhga ya'ni fiziologik va psixik guruhga ajratiladi. Fiziologik belgilarga: nutqning hosil bo'lishida ishtirok etuvchi a'zolarning tortishishi, markaziy nerv sistema va jismoniy salomatlikning bo'shligi, zaifligi, umumiy gavda va nutq harakatlarining buzilishi kiradi.

Psixik belgilarga: nutqda tutilish, his xayajon buzilishi, logofobiyalar, hayajonlanish, vohima, alamzadalik, umumiy zo'riqish, uyquda cho'chib ketish, yuzaki uyqu yuz beradi. Nutq xosil bo'lishida muskul tortishishi duduqlanishning tashqi belgisi hisoblanadi. Aslida muskul tortishishi 3 xil bo'ladi: klonik, tonik va aralash. Klonik muskul tortishish vaqtida tovush, bo'g'in yoki so'z bir necha marotaba takrorlanadi (a-a-asal, qa-qa-qa-qalam, tosh-tosh-tosh). Tonik muskul tortishish vaqtida esa so'z boshida to'xtalish ro'y beradi va tutilib gapiruvchi bir tovushdan, bo'g'indan va so'zdan 2-chi tovushga, bo'g'inga va so'zga o'tolmaydi, uzoq to'xtalib qoladi (...a....sal, q....alam,t....osh). Uchinchi turi aralash klonotonik yoki tonoklonik muskul tortishishi kuzatiladi. Tortishish nutqning u yoki bu organlari: nafas olish, ovoz paychalari yoki artikulyatsion apparatda ro'y beradi.

Nafas olish buzilishi bilan bog'liq duduqlanish 3 ta shaklga ajraladi: ekspirator, insperator va resperator.

- Ekspirator shakli (nafas chiqarish jarayonida tortishish);
- Insperator shakli (nafas olish jarayonida tortishish, ba'zida xirillash bilan);
- Resperator shakli (nafas olish va nafas chiqarish vaqtida so'zlarning bo'linishi bilan).

Ovoz paychalaridagi tortishishning bolalarga xos belgisi: sukut saqlash; shivirlash; unlilarni cho'zib talaffuz qilishi. Artikulyatsion apparatdagi tortishish o'rni (lab, til, yumshoq tanglay). Ular ko'pincha portlovchi undosh tovushlar (k,q,p,b,t,d,g,g') ni talaffuz qilishda yaqqol seziladi. Tovushning fonetik xususiyati, grammatik qurilishning xususiyati, grammatik qurilishning buzilishi ham tortishishga sabab bo'ladi. Tortishishga kayfiyat, atrofdagi muhitning ham ta'siri katta. Bola o'ziga tanish bo'lgan she'rni aytishda, tanigan odamlari orasida kamroq tutiladi. Duduqlanadigan bolalarning hayajonli nutqida fonetik - fonematik va leksik grammatik buzilishlar ko'zga tashlanadi.

Chunonchi, duduqlanadigan bolalardagi fonetik-fonematik buzilishlar 66,7%ni tashkil qiladi, 34%ni lug'at boyligi kam, grammatik tuzilishi shakllanmagan bolalar tashkil etadi. Nutq asoslanmagan pauzalar, qaytariqlar bilan uzilib - uzilib chiqadi, jarangdorlik, talaffuz sur'ati, tovush balandligi duduqlanuvchining emotsional holati bilan bog'liqligi tadqiqotchilar tomonidan ko'rsatib o'tilgan, shuningdek, o'z nuqsoniga bo'lgan e'tibori nuqsonni kuchaytirishda omil bo'lishini qayd qilishgan. Nutqida bolalarda zaiflik, qo'rqqoqlik, tortinchoqlik, ta'sirchanlik va shu kabilar vujudga keladi. Bola o'sadigan va tarbiyalanadigan ijtimoiy muhitning yaxshi va yomonligiga bog'liq holda ruhiy ko'rinishlar turli darajalarda bo'lishi, shaxsning ruhiy holatiga o'tishi, mustahkamlanishi mumkin. Nutqdagi qiyinchiliklarni niqoblashga bo'lgan urinishlar duduqlanadigan kishilarda turli xil hiylalar (qo'l, oyoq, tana, bosh bilan harakat qilish, til uchi, pastki labni tishlash, chapillatish, tovushlarni ovoz chiqarmay artikulyatsiyalash)ni qo'llash bilan namoyon bo'ladi. Duduqlanishning kechish og'ir yengilligiga qarab 3 darajaga bo'linadi:

- Yengil daraja tez gapirishda, asabiy holatda duduqlanadi, tezda o'tib ketadi;
- O'rta daraja tinch, vazmin xolatda ham duduqlanadi, his hayajonli vaqtda kuchli duduqlanadi;
- Og'ir daraja butun nutqi davomida duduqlanadi. Bolalarda uchraydigan duduqlanish belgilari, ularning kechishi - bu nutq nuqsonini keltirib chiqaruvchi sabablarga bog'liqdir. Tadqiqotlarda duduqlanish markaziy nerv sistemaning jarohatlanishi natijasida kelib chiqadigan nevroz holatidir degan fikrlar ilgari surilgan. Tibbiyot sohasida duduqlanishni logonevroz atamasi bilan ifodalanadi. Hozirgi vaqtda duduqlanish sabablarni 2 guruhga: moyillik sabab (negizga) va keltirib chiqaruvchi sabab (turtkiga) ajratish mumkin. Moyillik sabablariga quyidagilar kiradi:
 - Ota - onalarning nevropatik kasallanishi;
 - Duduqlanuvchining o'zidagi nevropatik xususiyatlar (tunggi qo'rquv, enurez, kuchli qo'zgaluvchanlik, xis hayajonli zo'riqish);
 - Konstitusional moyillik (oliy nerv faoliyagining juda ham nozikligi, vegetativ nerv sistemasining juda ham nozikligi);
 - Nasliy buzilish (nutq apparatining tug'ma zaifligi); Bosh miyaning ona qornida va tug'ilish vaqtidagi jarohatlanishi, asfiksiya, yuqumli kasalliklar hamda boshqa jarohatli buzilishlar. Ushbu ko'rsatilgan sabablar bolaning jismoniy va ruhiy tomondan rivojlanishida

turli xil nuqsonlarni keltirib chiqarishga, nutq rivojlanishining zaiflashuviga va duduqlanishni kelib chiqishiga imkon beradi. Duduqlanishni keltirib chiqaruvchi sabablarga:

- Anatomik fiziologik sabablar (ensefalit, miyaning chayqalishi, zaharlanish, qizamiq, ko'kyo'tal, nutq apparatining to'liq rivojlanmaganligi);
- Ruhiiy va ijtimoiy sabablar, birlahzalik ruhiy shikast (qo'rquv, vahimaga tushish), noto'g'ri tarbiya (tantiqlik, qattiqqo'llik, tez gapirish, ota onalarning notekis nutqi, kichik yoshli bolalarni haddan ortiq nutq materiallari bilan zo'riqtirish).

Duduqlanuvchi bolalar mustaqil nutqini tekshirish metodikasi.

Muloqot kattalar va kattaning ishtirokidagi aniq vaziyat bois yuzaga keladi. U yoki bu harakatlar va predmetlar bois aniq vaziyatda muloqot etish vaziyatli nutq yordamida amalga oshadi. Mazkur nutq biron - bir faoliyat bilan bog'liq ravishda yoki yangi predmetlar yoki voqea- hodisalar bilan tanishish davomida yuzaga keluvchi savollarni, savollarga javoblarni, ma'lum talabalarni ifodalaydi. Bolalarda ichki va tashqi nutqning yaxshi rivojlanishi va nutq komponentlarining o'z vaqtida rivojlanishi bolaning savod o'rganishida ahamiyati kattadir. Nutq nuqsonlarini tadqiq qilishda nutq rivojlanishini o'rganishga izchil yondashish qoidalari qo'llanildi. Bu esa nutqi rivojlanmagan bolalarni maktabga tayyorlashning ilmiy asoslarini ishlab chiqqan R.YE. Levina, G.V. Chirkina, L.F. Spirova, N.S. Jukova, YE.M. Mastyukovalar ishlarini o'rganishga imkon berdi. Bu ishlarda nutq muomalasi bolaning to'liq ruhiy rivojlanishidagi zarur shartidir. Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarni maxsus ta'limga tayyorlamay turib, ularda butun til tizimlarini shakllantirish juda qiyin kechadi. Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar nutqini tuzatish, tarbiyalash ishlarini boshlaganda ularni til omillarini, ruhiy faoliyatlarini e'tiborga olib, bolalarni o'qitishni ularda mustaqil nutqga ega bo'lishi uchun diqqat, xotira, o'zlarini tuta bilish ko'nikmalarini tarbiyalash bilan uzviy bog'lashni nazarda tutadi.

Duduqlanuvchi bolalarda mustaqil nutni tarbiyalashdan avval bolani kompleks ravishda davolash ishlari olib boriladi. Shundan so'ng korreksion ishlar tizimi ketma- ketlikda bola uchun oson, qiyin yoki xayiqib ketmaydigan so'zlar orqali muloqotga kirishiladi. Shuningdek duduqlanuvchi bolalarni o'z o'rtoqlari, ota-onalari bilan yengil muloqotga kirishib ketishlari logopedik mashg'ulotlarda mustaqil javob berishlari kuzatiladi. Maxsus maktabgacha ta'lim muassasasi uchun mo'ljallangan L.R. Muminovanning - Tutilib gapiruvchi bolalar|| uchun metodik qo'llanmasi asosida duduqlanuvchi bolalar mustaqil nutqini va Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar muloqatini tekshirish metodikasidan foydalangan holda tekshirdik. Tekshirishda biz Chilonzor tumanidagi 368-Maxsus maktabgacha ta'lim muassasasining duduqlanuvchi 5-6 yoshdagi bolalar guruhida tekshirish ishlarini olib bordik. Quyidagi savollarorqali bolalarda mustaqil nutqini rivojlanganlik darajasi aniqlandi.

1. Bizning oilamiz mazusida gapirib ber!. Bunda bolaga -Bizning oilamiz haqidagi rasm ko'rsatildi, rasmga qarab bola o'z oila azolarini gapirib berish so'raldi. 2. O'zing bilgan sherni aytib ber!. Boladan bog'chada va uyda o'rgangan sherlarini aytib berish taklif qilindi. 3. Bolaga telefonda ota-onasi yoki o'rtog'i, yaqinlari bilan mustaqil suhbatlashish taklif qilindi. Boladan eng yaqin o'rtog'ing kim?, o'rtog'ingdan nima so'raysan?, uning oti nima?, telefonda qanday gaplashasan?, kimlar bilan hozir gaplashishni hoxlaysan? kabi savollarga duduqlanuvchi bolaning mustaqil javob berishi so'raldi.

4. Mashg'ulotlarda bolaning logoped savollariga mustaqil javob berishlari har kungi uy vazifalarini qanday bajarib kelishi, mashg'ulotlarda nimalarni o'rganganligi so'raldi.

5. O'zi bilgan ertaklarni aytib berish taklif qilindi. Boladan avval qaysi ertaklarni bilishi so'raldi. (-Shol'om, -Bo'g'irsoq, -Echki bolalari ertaklari). Bolalarga shu xaqda ertaklar kitobi ko'rsatildi, kitoblarni rasmiga qarab mustaqil gapirib berish so'raldi.

6. Bolaning ota-onasi bilan bo'lgan muloqoti yani ota-onaga vazifalar berildi, shu vazifalar bo'yicha bolaga savol berdilar, berilgan vazifaga ota-ona bilan bo'lgan muloqoti, yani mustaqil nutqi tekshirib borildi.

Yuqoridagi vazifalarni bajarishda bolaning mustaqil nutqini to'g'ridan to'g'ri ikkilanmasdan javob berishlari va muloqatning kechishiga qarab quyidagi mezonlar asosida mustaqil nutqning rivojlanganlik darajasi aniqlandi va baholandi.

1. Mustaqil javob berdi – 5 ball.
2. Logoped yordamida javob berdi – 4 ball
3. Javob berishdan voz kechdi – 3 ball 2.3.

Duduqlanuvchi bolalar bilan korreksion ishning vazifalari. Mashg'ulotlar maktabgacha yoshidagi duduqlanuvchi bolalar ta'limining asosiy shakli hisoblanadi. Mashg'ulotlarda bolalar yangi bilim va ko'nikmalarni oladilar, shu bilan birga umumiy va nutqiy hatti-harakat malakalarini o'zlashtiradilar va duduqlanishdan holi mustaqil nutqdan foydalanish malakalarini egallaydilar. Duduqlanuvchi bolalarda og'zaki ko'rsatmalar va namoyish yoki namunaning namoyishsiz birgina og'zaki ko'rsatmalarga mos ravishda o'quv faoliyatini bajarish qobiliyati shakllanadi, idrok, xotira, tafakkur, bilishga bo'lgan qiziqishlari rivojlanadi va boshqaruv jarayonlari shakllanadi. Bolalar aniq va umumiy savollarga javob berishga o'rganadilar; logoped, tarbiyachining talabiga ko'ra qisqa va keng javob qaytarishni mashq qiladilar; normal tempda, atrofdagilar uchun tushunarli, yetarlicha baland, aniq, ma'noga mos ravishda javob beradilar. Mashg'ulotlarda ot, sifat va tilning boshqa bo'laklarining grammatik shakllarini to'g'ri qo'llash malakalari mustahkamlanadi. Diqqatning jamlanganligi, fahmlilik, eslash, dialog vaqtida faol ishtirok etish, lozim bo'lganda esa impulsiv bayondan o'zini tiyish kabi sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan ishlar mashg'ulotlarning ajralmas qismi hisoblanadi. O'rtoqlaridan ilgarilab ketmay va ulardan ortda qolmay ishni bir vaqtda boshlash va yakunlash ko'nikmasi shakllanadi, faoliyatning normal tempi, harakatchanlik, kelishib, ketma-ketlikda ishlash odati, boshlangan ishni oxiriga yetkazish, faoliyatning ikki turi o'rtasida diqqatni taqsimlay olish, materialni (qog'ozni) ratsional sarflash, qo'llanmalar, qurollardan to'g'ri foydalanish shakllantiriladi. Ijobiy shaxsiy sifatlarni va umumiy va nutqiy hatti-harakat malakalarini shakllantirish, shuningdek mustaqil nutqdan foydalanish malakalarini mustahkamlashga alohida e'tibor beriladi. Shuningdek nafaqat jamoada, balki yakka tarzda o'ynash ko'nikmasini rivojlantirishga, o'yin qoidalariga mos ravishda o'z istaklarini bo'ysindirish yoki chegaralashga, iroda sifatlarini tarbiyalashga: o'z-o'zini nazorat etish, o'z hatti-harakatlariga javobgarlik, diqqatni jamlash, o'yinda faol bo'lish va bir vaqtning o'zida lozim bo'lsa, o'z hissiyotlari va hoxishlarini tiya bilishga katta e'tibor beriladi. O'yin jarayonida nutqni korreksiyalash Duduqlanuvchi bolalarda ommaviy bolalar bog'chasidagi bolalar singari, mehnatga bo'lgan qiziqish va muxabbatni rivojlantirish, ularni mehnat topshiriqlarini harakatchan va puxta bajarishga o'rgatish, mehnat natijalariga erishishga bo'lgan intilishni, barcha bolalar bilan bir qatorda birgalikdagi mehnat faoliyatida ishtirok etish tayyorgarligini tarbiyalash lozim. Tarbiyachi maktabgacha yoshdagi bolalarda onson mehnat turlari malakalarini, kattalar va o'rtoqlarining mehnatiga hurmat bilan munosabatda bo'lishni shakllantiradi va bir vaqtning o'zida mehnat qurollari haqidagi bilimlarni

mustahkamlaydi. Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchilarda mehnat jarayonida kattalar nutqiga bo'lgan e'tiborni tarbiyalash, ularda sabr, diqqatni jamlash, maqsadga yo'nalganlikni tarbiyalash juda muhim. Ular topshiriqni oxirigacha tinglay olishlari, so'ng esa uni bajarishga kirishishlari kerak. Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan ishlarning umumiy vazifalari bilan bir qatorda rejim momentlarini ularning umumiy va nutqiy hatti-harakatlari singari nutqiy faoliyatni korreksiyalashda ham qo'llash lozim. Kun tartibida duduqlanishsiz to'g'ri nutqiy muloqotni tashkil etish uchun qator qulay fursatlar bo'lib, ular xususida bolalar bilan suhbatni tashkil etish mumkin. Bunda bolalarni muloqot vaqtida tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bolalar birbirlarini yaxshi ko'rishlari uchun ularni to'g'ri o'tkazish maqsadga muvofik (doira, yarim doira). Bolalar suhbat davomida ishtirok etishlari uchun barcha momentlarni aniq tashkil etish lozim: yuvinish, kiyinish, yechinish, navbatchilik, ekskursiya, kuzatish va b. Bolalarni barcha harakatlarni ortiqcha shovqinsiz bajarish, kattalar nutqini va o'rtoqlarining javoblarini tinglash, savol berilganda javob qaytarish va o'rtoqlarini gapini bo'lmaslikka o'rgatish lozim. Kattalar nutqiga alohida e'tibor beriladi. Ular nutqi sokin bo'lishi, savollar bolaning savoli va javobi o'rtasida pauzalarga amal qilgan holda aniq shakllantirilgan bo'lishi kerak. Javobni o'ylab olish uchun vaqt berish, normal tempda so'zlash, shaxsiy nutqni sekinlashtirmaslik va bolalardan nutqlarini sekinlashtirishni talab etmaslik kerak.

References:

1. Abdullayeva G.S., Mo'minova L.R., Muxiddinova M.S. Logoritmika o'quv qo'llanma. Toshkent 2020.
2. Ayupova M.Y. Logopediya. Darslik. T.: O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
3. Ayupova M.Y., X.M.Po'latova. Logopedik ritmika. Darslik. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2007.
4. Axmedova M. Shaxs xususiyatlarini o'rganish metodikasi. T.: 2009.
5. Ayupova M.Yu. Logopediya. Darslik. T.: O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
6. Ayupova M.Yu., X.M.Po'latova. Logopedik ritmika. Darslik. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2007.